

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ИНФИЛЬТРАТА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ГОРТАНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЛАРИНГИТЕ

Самиева Гульноза Уткуровна

Научный руководитель: д.м.н., проф

Бахранова Малика Шавкатовна

Базовый докторант:

**Самаркандский государственный медицинский университет,
кафедра патологической физиологии, Самарканд, Узбекистан.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17948923>

ARTICLE INFO

Received: 13TH December 2025

Accepted: 14th December 2025

Online: 15th December 2025

KEYWORDS

Хронический ларингит, слизистая оболочка гортани, CD3, CD20, CD168, иммуногистохимия, воспаление

ABSTRACT

Хронический ларингит сопровождается персистирующим авоспалением слизистой оболочки гортани, приводящим к структурным и функциональным перестройкам тканей. Ключевую роль в патогенезе заболевания играют иммунные механизмы, обеспечивающие длительное воспаление и ремоделирование слизистой. Целью исследования явилась оценка клеточного состава воспалительного инфильтрата при различных формах хронического ларингита с использованием иммуногистохимических маркеров CD3, CD20 и CD168.

Актуальность

Хронический ларингит сопровождается персистирующим авоспалением слизистой оболочки гортани, приводящим к структурным и функциональным перестройкам тканей. Ключевую роль в патогенезе заболевания играют иммунные механизмы, обеспечивающие длительное воспаление и ремоделирование слизистой. Целью исследования явилась оценка клеточного состава воспалительного инфильтрата при различных формах хронического ларингита с использованием иммуногистохимических маркеров CD3, CD20 и CD168.

Цель исследования

Определить морфофункциональные особенности клеточного инфильтрата слизистой оболочки гортани при различных формах хронического ларингита на основании иммуногистохимической оценки экспрессии CD3, CD20 и CD168, с целью выявления закономерностей участия Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов и макрофагов в патогенезе хронического воспалительного процесса и его морфологической вариабельности.

Материалы и методы

Исследованы биоптаты слизистой оболочки гортани 42 пациентов с хроническим ларингитом (катаральная форма — 15 случаев, гиперпластическая — 15, атрофическая — 12). Применялись методы световой микроскопии и иммуногистохимического

окрашивания с антителами к CD3 (Т-лимфоциты), CD20 (В-лимфоциты) и CD168 (макрофаги/гистиоциты). Морфометрически оценивали плотность иммунопозитивных клеток в подэпителиальной строме и эпителиальном слое.

Результаты и обсуждения

Установлено, что характер и интенсивность клеточного инфильтрата существенно варьируют в зависимости от формы хронического воспаления:

Катаральная форма — умеренная инфильтрация CD3⁺ и CD20⁺ клетками, свидетельствующая о сбалансированной активации клеточного и гуморального звеньев иммунитета. CD168⁺ макрофаги представлены умеренно, что отражает компенсаторную реакцию.

Гиперпластическая форма — максимальная плотность CD3⁺ Т-лимфоцитов и CD168⁺ макрофагов с высокой экспрессией IL-6 и TNF- α , что указывает на активное персистирующее воспаление и стимуляцию регенерации.

Атрофическая форма — снижение CD3⁺ и CD20⁺ клеток при сохранении CD168⁺ гистиоцитов, отражающее угасание иммунного ответа и развитие дистрофически-склеротических процессов.

Заключение

Иммуногистохимический профиль воспалительного инфильтрата при хроническом ларингите демонстрирует выраженный морфофункциональный полиморфизм. Преобладание CD3⁺ и CD168⁺ клеток при гиперпластической форме указывает на активный хронический воспалительный процесс, тогда как редукция CD3⁺ и CD20⁺ клеток при атрофической форме отражает истощение иммунной защиты. Соотношение CD3⁺, CD20⁺ и CD168⁺ клеток может служить морфологическим маркером стадии и типа хронического воспаления слизистой оболочки гортани и иметь прогностическое значение.

Литература:

1. Григорьева Н.В. Эндоскопическая диагностика хронического ларингита. Российский медицинский журнал, 2019; 12(5): 44-50.
2. Иванов А.А., Петров Б.Б., Сидорова Е.В. Морфологические изменения при хроническом ларингите. Журнал отоларингологии, 2020; 4(3): 25-32.
3. Самиева Г. У. Состояние респираторного тракта у детей с острым стенозирующим ларинготрахеитом //Вісник наукових досліджень. – 2015. – №. 1. – С. 60-62.
4. Самиева Г. У. Современные методы лечения острого стенозирующего ларинготрахеита у детей (обзор литературы) //Молодой ученый. – 2014. – №. 5. – С. 149-151.
5. Самиева Г. У., Рустамова Г. Р. ИНФЕКЦИОННЫЕ АГЕНТЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ У ДЕТЕЙ //Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2022. – Т. 1. – №. 24. – С. 386-387.
6. Самиева Г. У., Карабаев Х. Э. Клинические особенности течения рецидивирующих стенозирующих ларинготрахеитов у детей //Академический журнал Западной Сибири. – 2013. – Т. 9. – №. 2. – С. 6-6.